

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
477 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARI MOLIYAVIY RESURLARINI BOSHQARISHNING METODOLOGIK JIHATLARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Jiyanova Nargiza Esanboyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası professori,

iqtisod fanlari nomzodi

ORCID: 0000-0002-1053-221

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishning nazariy-ilmiy asoslari yoritilgan. Moliyaviy resurslarni boshqarish tushunchasining nazariy yondashuvlari va ta'sir etuvchi omillari tadqiq qilingan, shu bilan birga moliyaviy resurslarni boshqarishning asosiy instrumentlarining uslubiy jihatlari shakllantirilgan. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini samarali boshqarishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy faoliyati, moliyaviy resurslar, moliyaviy boshqaruv tizimi, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, moliyaviy dastaklar.

Abstract: The article covers the theoretical and scientific foundations of financial resource management for business entities. Theoretical approaches to the concept of financial resource management and influencing factors have been studied. In addition, methodological aspects of key financial resource management instruments have been developed. Scientific proposals and practical recommendations aimed at the effective management of financial resources of business entities have been formulated.

Keywords: financial activities of business entities, financial resources, financial management system, effective management of financial resources, financial leverage.

Аннотация: В статье раскрыты теоретико-научные основы управления финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов. Исследованы теоретические подходы к понятию управления финансовыми ресурсами и факторы, оказывающие на него влияние. Кроме того, сформированы методические аспекты основных инструментов управления финансовыми ресурсами. Разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на эффективное управление финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы, система финансового управления, эффективное управление финансовыми ресурсами, финансовый рычаг.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirish uchun moliyaviy resurslarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini rivojlantirishda moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy risklarni kamaytirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Jahon bozoridagi keskin raqobat, global inqirozlar va texnologik o'zgarishlar xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni talab qilmoqda. Xususan, iqtisodiy beqarorlik, inflyatsiya darajasining o'zgarishi va tashqi investitsiyalarni jalb qilishdagi muammolar xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligiga ta'sir etmoqda.

Shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda yangi strategik yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanishga e'tibor qaratishi zarur. Fintex, blokcheyn, avtomatlashtirilgan buxgalteriya va moliyaviy tahlil tizimlari kabi innovatsion yechimlar moliyaviy jarayonlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini samarali boshqarishda turli xavflar – moliyaviy inqirozlar, likvidlik muammolari va kredit xatarlari mavjud. Shu bois, moliyaviy boshqaruv tizimida xatarlarni baholash va minimallashtirish uchun ilg'or modellar va mexanizmlar joriy etilishi muhim.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va soliq yukini kamaytirish bo'yicha islohotlar olib borilmoqda. Bu esa xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishga yangi imkoniyatlar va talablar yuzaga keltirmoqda.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini samarali boshqarish iqtisodiyotda ustuvorlikni ta'minlash va investitsiya muhitini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Shuning uchun moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va amaliyotga joriy etish ishlari dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ Farmonida aholi farovonligini oshirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik subyektlarining ulushini oshirish sohasida islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan. Bunda yalpi ichki mahsulotda xususiy sektor ulushini 80 foizga, eksportda esa 60 foizga yetkazish, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yukini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 27,5 foizdan 25 foizga kamaytirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, erkin bozor iqtisodiyotini mustahkamlash, 200 ta yangi sanoat zonasini shakllantirish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish kabi vazifalar belgilangan [2]. Bu esa ishlab chiqaruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar oldida moliyaviy resurslarni boshqarishning nazariy-uslubiy jihatlarni kompleks tadqiq qilish kabi yangi vazifalarni yuklaydi.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyaviy boshqaruv sohasida tadqiqot olib boruvchi mutaxassislar xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishga turlicha yondashadilar. Ulardan ba'zilari bu jarayonni to'liq bir tizim sifatida ko'rib chiqsa, boshqalari esa korxonaga kapitali hajmiga ta'sir ko'rsatuvchi jarayon sifatida baholaydilar.

Umuman olganda, moliyaviy resurslarni boshqarishning nazariy asoslari 100 yildan ortiq vaqt davomida shakllanib, doimiy ravishda takomillashtirib kelinayotganiga qaramay, bugungi kunda ham ularni boshqarish instrumentlarini rivojlantirish zarurati mavjudligicha qolmoqda. Bunday instrumentlardan biri moliyaviy tahlilning uslubiy jihatlardir. U moliyaviy resurslarni boshqarish siyosatiga retrospektiv va joriy baholash berishda ham, moliyaviy boshqaruv qarorlarini asoslashda ham muhim o'rin tutadi.

Bizning fikrimizcha, moliyaviy boshqaruv tizimi doirasida korxonaning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslar bilan ta'minlashga yo'naltirilgan alohida bir bo'lim — "xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish" tizimi ajratilishi lozim.

I.A. Blank ta'rifiga ko'ra, moliyaviy resurslarni boshqarish tizimi o'z ichiga ularni samarali shakllantirish, taqsimlash va iqtisodiy faoliyat jarayonida foydalanishni ta'minlash bilan bog'liq boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirish tamoyillari hamda usullarini qamrab oladi [10]. V.G. Belolipeskiyning fikriga ko'ra, korxonaga moliyaviy resurslarini boshqarish – bu turli moliyaviy faoliyat yo'nalishlariga ta'sir ko'rsatish orqali belgilangan maqsadlarga erishishni ta'minlaydigan usullar, operatsiyalar, vositalar va yondashuvlar majmuasidan iborat bo'lgan tizimdir [11]. V.V. Kovalyov esa xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish tizimini qisqa va uzoq muddatli moliyaviy siyosat doirasidagi moliyaviy xizmat faoliyatining aniq yo'nalishiga asoslangan holda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish omillarini tahlil qilish kabi jarayonlarni o'z ichiga olishi lozim deb ta'kidlaydi [12].

Mualliflar, shuningdek, boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish moliyaviy menejerlarning o'z vazifalarini qay darajada amalga oshirishiga, shu jumladan korxonani moliyaviy resurslar bilan ta'minlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirishga bog'liqligini ta'kidlaydilar.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishning iqtisodiy mohiyati va ayrim elementlari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari T.S. Malikov, O.O. Olimjonov, R.X. Karlibaeva, B.E. Toshmurodova, M.B. Hamidulin, S.E. Elmirzaev, O.N. Hamdamov, X.X. Xudoyqulov, Sh. Tursunxodjaeva, A.A. Shomirov, N.R. Tursunova, M.P. Eshovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

T.S. Malikov, O.O. Olimjonovlarning ilmiy asarlarida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyasining mohiyati, asosiy tushunchalari va unda ko'riladigan masalalarning ayrim jihatlari yoritilgan [21]. M.B. Hamidulin o'zining ilmiy tadqiqotlarida korporativ boshqaruv va uning moliyaviy mexanizmlarini tadqiq qilgan. B.E. Toshmurodova, S.E. Elmirzaev, R.X. Karlibaevlarning ilmiy ishlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishning ilmiy metodologik asoslari, tashkiliy tamoyillari, aksioner jamiyatlarda kapitalni shakllantirish, moliyaviy barqarorligini boshqarish samaradorligi va xo'jalik yurituvchi subyektlarda soliq menejmentini tashkil etish kabi masalalar yoritilgan [14,15,19].

O.N. Hamdamov o'zining ilmiy tadqiqot ishlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy menejment tizimining konseptual asoslari, aksionerlik jamiyatlarida inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv mexanizmini uslubiy asoslarini takomillashtirish yo'llari tadqiq etilgan [16]. N.R. Tursunova tomonidan korporativ tuzilmalarda moliyaviy ta'minotni tashkil etishning ilg'or xorij tajribalari, korporativ moliyani boshqarishda moliyaviy ta'minotni samarali tashkil etish yo'nalishlari xususida fikr yuritilgan.

A.A. Shomirov tomonidan aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy resurslarini boshqarishga ta'sir etuvchi omillar va aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy resurslarini samarali boshqarish konsepsiyasini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy natijalar shakllantirilgan [17].

X.X. Xudoyqulov tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishning asosiy masalalaridan biri bo'lgan kapital tarkibini baholash va uning uslubiy asoslari tadqiq qilingan [20].

Biroq, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish masalasi xorijiy tajribalar e'tiborga olingan holda alohida ilmiy yo'nalish sifatida kompleks tadqiq etilmagan. Bu holat ham tanlangan mavzuning dolzarbligini anglatadi.

TADQIQOT METODOLGOIYASI

Tadqiqotda xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish metodologiyasini o'rganish uchun kombinatsiyalangan yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar moliyaviy hisobotlar, statistik ma'lumotlar bazalari va ilmiy adabiyotlardan olindi. Tahlil usuli sifatida regressiya tahlili, komparativ tahlil va ekspert baholashdan foydalanildi. Ushbu yondashuv moliyaviy boshqaruv tamoyillarining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash va istiqbollari baholashga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy sharoitda xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslari – bu korxonaning o'z faoliyatini samarali yuritishi, investitsiya loyihalarini amalga oshirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan barcha mablag'lar majmuidir. Bu mablag'lar korxonaning o'z manbalari (xususiy kapital, taqsimlanmagan foyda), qarz mablag'lari (bank kreditlari, obligatsiyalar, lizing) va tashqi investitsiya manbalari (investorlar, grantlar va subsidiyalar)dan shakllanadi.

Zamonaviy moliyaviy resurs tushunchasining asosiy xususiyatlari:

1. Manbalarning xilma-xilligi – xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarni turli manbalardan, jumladan, ichki va tashqi sarmoyalar, kredit liniyalari, davlat qo'llab-quvvatlovi va xalqaro moliyaviy institutlardan jalb qiladi.

2. Foydalanish maqsadlari – moliyaviy resurslar joriy xarajatlarni qoplash, investitsiya qilish, innovatsiyalar joriy etish va xatarlarni boshqarish uchun ishlatiladi.

3. Texnologik va raqamli moliyalashtirish imkoniyatlari – zamonaviy moliya bozorlari raqamli texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy menejmentni avtomatlashtirish orqali yanada samarali bo'lmoqda.

4. Barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash – moliyaviy resurslarning ekologik va ijtimoiy loyihalarga yo'naltirilishi korxonaning barqaror rivojlanish strategiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish uchun xo'jalik yurituvchi subyektlar dinamik bozor muhitida moliyaviy tavakkalchiliklarni tahlil qilish, xarajatlarni optimallashtirish va daromadlarning barqaror o'sishini ta'minlash strategiyalarini ishlab chiqishi lozim.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish – bu korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash, samarali rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirish uchun moliyaviy manbalarni rejalashtirish, shakllantirish, taqsimlash va nazorat qilish jarayonidir (1-rasm).

Moliyaviy resurslarning shakllanishi bo'yicha tasniflanishi		
Xususiy moliyaviy resurslar: -Ustav kapital -Taqsimlanmagan foyda. - Rezerv fondlar	Qarz moliyaviy resurslar: -Kreditlar va qarzarlar - Obligatsion qarzarlar -Lizingli majburiyatlar.	Tashqi manbalardan jalb qilingan moliyaviy resurslar: -Investitsiyalar (shu jumladan, to'g'ridan to'g'ri va portfel investitsiyalar). -Grantlar va subsidiyalar.
Moliyaviy resurslarning foydalanishi bo'yicha turlari		
Joriy moliyaviy resurslar: operatsion faoliyatni ta'minlash va joriy harajatlarni qoplash uchun qo'llaniladi.	Investitsion moliyaviy resurslar: ishlab chiqarini rivojlantirish, modernizatsiya va kengaytirishga yo'naltirilgan.	Rezerv moliyaviy resurslar: risklarni boshqarish va ko'zda tutilmagan harajatlarni qoplash uchun yaratiladi
Moliyaviy resurslarni iqtisodiy tabiatiga ko'ra segmentatsiyalash		
Kapital resurslar: faoliyatning uzoq muddatli moliyaviy asosini tashkil qiladi (ustav kapitali, uzoq muddatli kreditlar)	Aylanma resurslar: xo'jalik yurituvchi subyektning joriy faoliyatini ta'minlaydi (aylanma mablag'lar, qisqa muddatli kreditlar).	
Moliyaviy resurslarni barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan ko'rib chiqish		
Yashil moliya: atrof-muhitni muhofaza qilish loyihalariga ajratilgan mablag'lar.	Ijtimoiy moliya: ijtimoiy loyihalarga investitsiya qilingan resurslar.	
Moliyaviy resurslarning geografik xususiyatlari		
O'rganish natijasida mahalliy bozorlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari milliy moliya tizimidan xususiy va qarz mablag'laridan ko'proq foydalanishi aniqlandi.	Eksportga yo'naltirilgan xo'jalik yurituvchi subyektlar xalqaro moliyaviy vositalar va resurslarni faol jalb qilmoqda.	

1-rasm. Zamonaviy sharoitda xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarining belgilariga ko'ra tasniflanishi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini turli belgilariga ko'ra tasniflash, ularni samarali boshqarish va aniq moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Berilgan tasnifga asoslanib, moliyaviy resurslar quyidagi asosiy mezonlar bo'yicha tahlil qilinishi mumkin. Bu tasniflash tizimi xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini samarali boshqarish va ularni aniq maqsadlar uchun yo'naltirish imkonini beradi. Har bir korxonaga o'z faoliyati va moliyaviy strategiyasiga mos ravishda tegishli turdagi resurslardan foydalanishni rejalashtirishi lozim.

Moliyaviy resurslarni boshqarishni tashkil etishda boshqaruvning muayyan tamoyillari va usullaridan foydalaniladi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarni boshqarish tamoyillariga an'anaviy ravishda quyidagilar kiradi: integratsiya, maqsadlilik, o'zgaruvchanlik (alternativlik), o'z vaqtidalik, murakkablik, ishonchlilik, optimallik va samaradorlik; usullariga esa moliyaviy hisob usullari, moliyaviy tahlil, moliyaviy rejalashtirish (shu jumladan, byudjetlashtirish va moliyaviy prognozlash), moliyaviy nazorat va soliqqa tortish kiradi.

Moliyaviy resurslarni boshqarishning sanab o'tilgan tamoyillaridan birini qo'llashni ko'rib chiqishda – moliyaviy tahlilda, avvalo, “moliyaviy resurslarni boshqarish” atamasining o'zi va uning samaradorligi mezonlarini aniq belgilash kerak.

Moliyaviy resurslarni boshqarish “xo'jalik faoliyati jarayonida ularni samarali shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanishni ta'minlash bilan bog'liq boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirish tamoyillari va usullari tizimi”.

Moliyaviy resurslar xo'jalik yurituvchi subyektlar darajasidagi moliyaviy munosabatlarning moddiy timsoli bo'lib, ular barcha pul mablag'larini va xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ta'minlanmagan shaklda foydalaniladigan pul mablag'larining bir qismini o'z ichiga olishi muhimdir. To'lov vositasi funksiyasini bajarish qobiliyati va aktivlarning likvidlik darajasi ularning moliyaviy resurslarga tegishliligining hal qiluvchi belgilaridir.

Ko'rinib turibdiki, xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishlab chiqarish, texnik, mehnat va moddiy ta'minot hajmi, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uning moliyaviy resurslarining hajmi, tarkibi va tuzilishiga bog'liqdir. Ular joriy moliya-xo'jalik faoliyatini amalga oshirish, iqtisodiyotni rag'batlantirish, takror ishlab chiqarishni kengaytirish xarajatlarini qoplash hamda davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalari, yuridik va jismoniy shaxslar oldidagi moliyaviy majburiyatlarni bajarishga mo'ljallangan.

Umuman olganda, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslari asosiy vositalarni, nomoddiy aktivlarni, mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun tovar-moddiy zaxiralarni sotib olish, ish haqi, soliqlar, ijara to'lovlari, sug'urta to'lovlari va hokazolarga sarflanadi (2-rasm).

Ички омиллар	Ижтимоий, технологик омиллар	Макроиктисодий ва глобал омиллар
<ul style="list-style-type: none"> • Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати • Бошқарувлик даражаси • ХЮС ҳаётий цикл босқичлари 	<ul style="list-style-type: none"> • ХЮСнинг ижтимоий маъсулияти • Рақамли технологиялардан фойдаланиш 	<ul style="list-style-type: none"> • Жаҳон иқтисодиётига интеграция • Валюта курсининг ўзгариши • Глобал кризис ва санкциялар
Иқтисодий омиллар	Ҳуқуқий сиёсий	Бозор омиллари
<ul style="list-style-type: none"> • Иқтисодиётнинг умумий ҳолати • Солиқ юкининг даражаси • Инвестицион фаоллик 	<ul style="list-style-type: none"> • Ҳуқуқий база • Давлат томонидан молиявий қўллаб қувватлаш • Сиёсий жараёнларнинг мўтадиллиги 	<ul style="list-style-type: none"> • Молия бозорининг ҳолати • Рақобат даражаси • Истеъмолчиларнинг тўловга лаёқатлилиги

2-rasm. Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishga ta'sir etuvchi asosiy omillari.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishga ta'sir etuvchi omillar oltita asosiy guruhga bo'linadi:

Ichki omillar – bu korxonaning o'z faoliyatiga bog'liq bo'lgan, uning moliyaviy resurslarini shakllantirish va boshqarish jarayoniga bevosita ta'sir etuvchi omillardir.

Ijtimoiy va texnologik omillar – bu jamiyat va texnologiyalar bilan bog'liq o'zgarishlardir. Ular orasida xo'jalik yurituvchi subyektlarning jamoatchilik bilan munosabatlari, ekologik mas'uliyat, ijtimoiy loyihalarda ishtirok, raqamli texnologiyalardan foydalanish, moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish, raqamli bank xizmatlari va axborot tizimlarining rivoji kabi omillar mavjud.

Makroiqtisodiy va global omillar – bu iqtisodiyotning tashqi muhitiga bog'liq omillar bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy boshqaruviga ta'sir qiladi. Ular doirasida xalqaro bozorlarga chiqish, tashqi investitsiyalar, eksport-import munosabatlari, valyuta kursining o'zgarishi (milliy valyuta qadrsizlanishi yoki mustahkamlanishi), import va eksport faoliyati, global iqtisodiy inqirozlar, sanksiyalar, shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishdagi xavf-xatarlar va tashqi bozorlarga bog'liqlik darajasi kabi omillarni keltirish mumkin.

Iqtisodiy muhit – korxonaning moliyaviy boshqaruviga bevosita ta'sir etuvchi omil bo'lib, iqtisodiyotning umumiy holati – makroiqtisodiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish yoki inqiroz holati – korxonaning daromadlari va xarajatlariga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda, soliq yukining darajasi ham moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlariga ta'sir qiladi. Investitsiya muhiti esa korxonaning moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatlarini belgilaydi.

Huquqiy va siyosiy muhit – xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarishda davlat tomonidan belgilangan huquqiy va siyosiy muhit katta ahamiyatga ega. Bunda moliyaviy boshqaruvni tartibga soluvchi qonunchilik, normativ hujjatlar, davlat regulyatorlarining faoliyati, subsidiyalar, kreditlar, grantlar, davlat yordami shakllari, shuningdek, siyosiy barqarorlik yoki noaniqlik xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy strategiyasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bozor muhiti – xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini shakllantirish va boshqarish jarayoni bozor muhiti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda kredit resurslari, qimmatli qog'ozlar bozori, bank foiz stavkalari, moliyaviy instrumentlar va bozordagi raqobat muhiti korxonada daromadlari va moliyaviy rejalashtirish strategiyasiga ta'sir qiladi; aholining xarid qobiliyati esa korxonaning sotuv va daromadlarini belgilab beradi.

Ushbu omillar bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy boshqaruvi jarayonida dinamik ravishda o'zgarib boradi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar o'z moliyaviy resurslarini samarali boshqarish uchun ushbu omillarni hisobga olib, o'z strategiyalarini shakllantirishi zarur.

O'zbekistonda xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslarini boshqarish muammolarini hal qilish samaradorligi ko'p jihatdan ularni shakllantirish va ulardan foydalanish bilan bog'liq yuzaga keladigan retrospektiv vaziyatni to'g'ri baholashga, shuningdek, boshqaruv qarorlarini amalga oshirishdan kutilayotgan moliyaviy samarani baholash natijalarining to'g'riligiga bog'liq (1-jadval).

1-jadval. Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt va tashkilotlar soni².

hududlar	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	jami 2023 yilga nisbatan
O'zbekiston Respublikasi	398133	475197	528929	592371	
Qoraqalpog'iston Respublikasi	18404	21968	23721	26692	4.5%
Andijon viloyati	30740	36726	40474	44658	7.5%
Buxoro viloyati	23459	28233	31160	33686	5.6%
Jizzax viloyati	17190	20993	22714	25847	4.3%
Qashqadaryo viloyati	25259	30180	36168	41612	7%
Navoiy viloyati	17067	20133	22711	25179	4.2%
Namangan viloyati	25909	30882	33422	36914	6.2%
Samarqand viloyati	31354	38946	46667	54163	9.1%
Surxondaryo viloyati	19220	25367	28291	31427	5.3%
Sirdaryo viloyati	13169	15425	15920	17259	2.9%
Toshkent viloyati	38523	46173	50296	55472	9.3%
Farg'ona viloyati	35379	42241	46622	52746	8.8%
Xorazm viloyati	18614	21979	25160	28904	4.8%
Toshkent shahri	83846	95951	105603	117812	19.8%

2 www.stat.uz

2020 yildan 2023 yilgacha bo'lgan davrda Qoraqalpog'iston Respublikasida xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 8,288 taga ko'paydi, bu esa qariyb 45 foizga o'sganini bildiradi va hududda ishbilarmonlikning barqaror o'sishidan dalolat beradi. Shu bilan birga, Andijon viloyatida ham shu davrda 13,918 ta xo'jalik yurituvchi subyekt ko'paygan bo'lsa, bu ham o'sishning qariyb 45 foizini tashkil etadi va hudud taraqqiyotining yuqori dinamikasidan dalolat beradi. Kattaroq hudud bo'lgan Toshkent viloyatida esa o'sish sur'ati 16,949 ta xo'jalik yurituvchi subyekt tashkil etib, qariyb 44 foizni tashkil etgani tadbirkorlik faolligining yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Mamlakat poytaxti xo'jalik yurituvchi subyektlarning eng yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lib, uch yil ichida ularning soni 33,966 taga ko'paydi, bu esa o'sishning 40 foizidan ortig'ini tashkil etadi. Farg'ona viloyati va Samarqand viloyati ham o'sish sur'atlari bilan ajralib turadi. Farg'ona viloyatida xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 17,367 taga yetib, o'sish 49 foizni tashkil etgan bo'lsa, Samarqand viloyatida esa 22,809 ta subyekt ro'yhatga olingan bo'lib, o'sish 73 foizga erishgan. Navoiy, Surxondaryo va Xorazm viloyatida ham ijobiy o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, yuqorida qayd etilgan viloyatlarga nisbatan ularning dinamikasi pastroq bo'lib chiqdi. Masalan, Navoiy viloyatida xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 8,124 taga yetib, o'sish 47 foizni tashkil etgan. Eng kam o'sish sur'atiga ega hudud sifatida Sirdaryo viloyati ajralib turadi, unda 4,090 ta xo'jalik yurituvchi subyekt ro'yhatga olingan (o'sish 31 foiz) va bu viloyat eng kam dinamik hududlardan biri maqomini saqlab qolgan.

Ma'lumotlar tahlili O'zbekistonda ishbilarmonlik muhitini rivojlantirishda ijobiy dinamika mavjudligini ko'rsatadi. Turli hududlardagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'sish sur'atlari mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanib borayotganidan, shuningdek, Toshkent shahri va Samarqand viloyati kabi muhim yo'nalishlarda tadbirkorlik faolligidan dalolat beradi.

2-jadval. Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha faoliyat yuritayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt va tashkilotlar soni³.

Iqtisodiyot tarmoqlari	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	jamiga nisbatan 2023 y.
jami	398133	475197	528929	592371	100%
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	29379	41321	46501	53808	9%
Sanoat	70576	83539	91152	98805	16.6%
Qurilish	36199	40950	43695	46971	7.9%
Savdo	101081	132192	157129	182917	30.8%
Yuk tashish va saqlash	15360	17301	18251	20666	3.4%
Turar joy va umumiy ovqatlanish xizmatlari	25636	30111	33104	36811	6.2%
Axborot va aloqa	7901	9517	10587	12204	2%
Sog'liqni qilish va ijtimoiy xizmatlar	7903	9145	10391	11597	1.9%
Boshqalar	104098	111121	118119	128592	2.1%

Mamlakatdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning umumiy soni 2020-2023 yillarda o'sishda davom etmoqda. Bu davrda xo'jalik yurituvchi subyektlarning umumiy soni 194,238 taga ko'payib, 49 foizga o'sdi. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida ham barqaror o'sish kuzatilib, belgilangan davrda 24,429 ta subyektga 83 foizga ko'paydi. Sanoatda o'rtacha o'sish kuzatilmoqda: 28,229 ta subyekt (o'sish 40%). Qurilish tarmog'ida subyektlar soni ham ortib bormoqda, ammo o'rtacha o'sish sur'atlari bilan 10,772 tani tashkil etdi (o'sish 30%). Savdo tarmog'i 2020-2023 yillar davrida sezilarli o'sishni ko'rsatib, 81,836 ta subyektga ko'paygan bo'lib, o'sish sur'ati 81 foizni tashkil etadi. Tashish va saqlash sohasida 2023 yilda 20,666 ta subyekt tashkil etdi (o'sish 3,4%).

Turar joy va oziq-ovqat xizmatlari: 11,175 ta subyekt (o'sish 43%) bilan bu yerda ham ijobiy tendensiya kuzatilmoqda. Axborot va kommunikatsiya sohasida ham o'sish kuzatilmoqda: 4,297 ta subyekt (o'sish 54%). Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasidagi subyektlar soni ham o'sib bormoqda, ular 3,694 taga, ya'ni 47 foizga o'sdi. Boshqa soha va tarmoqlardagi subyektlarning umumiy soni 24,494 taga ko'paydi, ya'ni 24 foizga o'sgan. Hisobot ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilning yanvar-noyabr oylari davomida korxonalar va tashkilotlar tomonidan 70,332.2 milliard so'm miqdorida saldolangan moliyaviy natija (foyda) olindi.⁴

3 www.stat.uz

4 www.stat.uz

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy tendensiya O'zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida xo'jalik yurituvchi subyektlar sonining barqaror o'sishi bilan tavsiflanadi. Eng dinamik tarmoqlar – savdo, qishloq xo'jaligi va xizmatlar – ushbu holatni aniq ifodalaydi, bu esa mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlarda faol ishtirok etib, diversifikatsiyalanganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib, shuni ta'kidlash mumkinki, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarish muammolarini hal qilish samaradorligi ko'p jihatdan ularni shakllantirish va foydalanish bilan bog'liq mavjud jarayonlarni to'g'ri baholashga, shuningdek, moliyaviy boshqaruv qarorlarini amalga oshirishdan kutilayotgan natijalarni aniq baholashga bog'liq.

Xulosalardan kelib chiqib, moliyaviy resurslarni boshqarish samaradorligini oshirish va mavjud muammolarni hal qilish uchun quyidagi ilmiy takliflarni berish mumkin:

- Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt o'z moliyaviy resurslarini doimiy tahlil qilib borishi va moliyaviy rejalashtirish modellarini ishlab chiqishi lozim.

- Xo'jalik yurituvchi subyektlar an'anaviy moliyaviy manbalardan tashqari, innovatsion moliyalashtirish vositalaridan foydalanishlari lozim.

- Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy xatarlarni boshqarishni tizimli yondashuv asosida olib borishi lozim.

- Moliyaviy resurslarni boshqarish jarayonida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirishni joriy etish zarur.

- Korxonalar ESG (Ekologik, Ijtimoiy va Korporativ Boshqaruv) tamoyillariga asoslangan moliyaviy strategiyalarni qo'llashlari lozim.

Yuqoridagi takliflarni amaliyotga joriy etish orqali xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini samarali boshqarishi, moliyaviy barqarorlikka erishishi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli moliya, innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari va moliyaviy tahlil vositalaridan foydalanish moliyaviy samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “ 2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида”ги ПФ-165-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/6102462>
2. Н.Э. Жиянова, А.И.Умарова Финансы бизнеса: Учебное пособие– Т.: “LESSON PRESS”, 2021. – 325 с. 20;
3. Н.Э. Жиянова, Д.Б. Таджибекова Финансы: Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов: Учебник– Т.: “LESSON PRESS”, 2021. – 335с.
4. Н.Э.Жиянова Финансовые ресурсы предприятий: пути повышения эффективности их формирования и использования. Монография. – Т.: ТФИ,2021.-153с.
5. Н.Э.Жиянова Features of capital management in improving commercial activity of enterprises // Россия Экономика и предпринимательство, №1, 2018 г. “Газеты.Журналы”-Б.136-139.;
6. Н.Э. Жиянова, С.С. Саиднабиев Capital structure optimizations after mergers and acquisitions// “Экономика, бизнес, инновации” Пенза МНЦК 2019 г. ”Наука и просвещение”. – Б. 72-74;
7. Н.Э. Жиянов Финансовые ресурсы предприятий: повышения эффективности их формирования и использования в современных условиях// Science and Education, 2(8) 2021, 656-668. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1794>,
8. Бланк, И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк. – М.: Омега-Л, 2011. – 768 с.
9. Белолипецкий, В. Г.Финансы фирмы: учеб. пособие / В. Г. Бело- липецкий. – М.: ИНФРА-М, 2009.– 244 с.
10. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент:теория и практика / В.В.Ковалёв. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2019. – 1805 с.
11. Карлибаева Р.Х. Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент тизимини самарали ташкил этиш йўллари: дисс. автореферати. и.ф.д. – Тошкент, 2018. – 34 б.
12. Элмирзаев С.Э. Корпоратив молияни бошқаришда солиқ муносабатларини такомиллаштириш. И.ф.д (DSc) диссертация автореферати. –Т.: БМА, 2017. 64 б.
13. Ҳамдамов О. Н. Хўжалик юритувчи субъектлар да молиявий менежмент тизимини такомиллаштириш (PhD) диссертацияси автореферати – Тошкент, 2018. – 54 б.

14. Турсунова Н.Р. Корпоратив молияни бошқаришда молиявий таъминотни самарали ташкил этиш йўллари: (PhD) диссертацияси автореферати – Тошкент, 2019. – 55 б.
15. Шомиров А. А. Акциядорлик жамиятлар молиявий ресурсларини бошқариш самарадорлигини ошириш йўллари: PhD) диссертацияси автореферати – Тошкент, 2019. – 63 б.
16. Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления. Автореф. дис. на соискание уч. степ. д.э.н. – Т.: БМА, 2008
17. Худойкулов Х,Х. Акциядорлик жамиятларида капитал қийматини баҳолашнинг методологик асосларини такомиллаштириш: И.ф.д (DSc) диссертация автореферати. – Тошкент 2021. 65 б.
18. Маликов Т.С., Олимжонов О.О. Молия. Дарслик.-Т."Молия- иқтисод".2021-462 б.
19. Модильяни Ф, Миллер М. Сколько стоит фирма? пер. с англ. М.: Дело. 2001.
20. Ван Хорн, Джеймс К., Вахович (мл.), Джон М. Основы финансового менеджмента. – 12-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2020. – 1485 с
21. Ковалёв В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика/ В.В.Ковалёв. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2019. – 1805 с.
22. <https://stat.uz>
23. <https://lex.uz>
24. <https://cer.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

